

KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Dilnura G'ayrat qizi Bobobekova¹, Farhod Mahmudovich Tirkashev²

¹SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti Menejment (masofaviy)yo'nalishi 1-bosqich talabasi

²SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti assistenti

ORCID 0009-0005-2339-6225

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18050997>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik biznes subyektlarining moliyalashtirish jarayonida duch kelayotgan asosiy muammolar, jumladan kredit resurslariga cheklangan kirish, yuqori garov talablari, foiz stavkalari oshishi va moliyaviy savodxonlikning pastligi kabi omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu muammolarning yechimlari sifatida davlat qo'llab-quvvatlov mexanizmlari, imtiyozli kreditlar, garovsiz moliyalashtirish dasturlari, investitsiya muhitini yaxshilash hamda raqamli moliya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, moliyalashtirish, kredit, garov, foiz stavkasi, investitsiya, davlat qo'llab-quvvatlovi, muammolar, yechimlar

Annotation. This article examines the key financial challenges faced by small businesses, including limited access to credit resources, high collateral requirements, rising interest rates, and low financial literacy. It also discusses solutions such as government support programs, preferential loans, collateral-free financing mechanisms, improvement of the investment climate, and the use of digital financial services.

Keywords: small business, financing, credit, collateral, interest rate, investment, government support, challenges, solutions

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы финансирования малого бизнеса, включая ограниченный доступ к кредитным ресурсам, высокие требования к залому, рост процентных ставок и низкий уровень финансовой грамотности. Также анализируются возможные решения: государственные программы поддержки, льготные кредиты, механизмы беззалогового финансирования, улучшение инвестиционного климата и использование цифровых финансовых услуг.

Ключевые слова: малый бизнес, финансирование, кредит, залог, процентная ставка, инвестиции, государственная поддержка, проблемы, решения.

Kichik biznes mamlakat iqtisodiyotining eng muhim bo'g'inlaridan biri bo'lib, uning samarali rivojlanishi iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholining farovonligini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Har qanday kichik biznesning muvaffaqiyati esa, avvalo, uning moliyaviy imkoniyatlariga, dastlabki kapitalining yetarliligi, kredit olish imkoniyatlari va investitsiya jalb etish ko'nikmalariga bog'liq. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarining ko'pchiligi o'z faoliyatini boshlash, kengaytirish yoki modernizatsiya qilish jarayonida moliyaviy resurslarning yetishmasligi sababli qiyinchiliklarga duch keladi. Shu bois, kichik biznesni moliyalashtirishdagi muammolarni yagona tizim sifatida o'rganish, ularning ildiz omillarini aniqlash va zamonaviy yechimlarni ishlab chiqish bugungi kunda iqtisodiy tadqiqotlarning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kichik biznesni moliyalashtirishdagi asosiy to'siqlardan biri kredit resurslariga cheklangan kirishdir. Banklar

tomonidan qo'yiladigan talablarga ko'ra, tadbirkorlik subyektlari kredit olish uchun yetarli garov taqdim etishi kerak. Biroq ko'pgina yangi yoki rivojlanayotgan kichik biznes subyektlarida garovga qo'yiladigan likvid aktivlar mavjud emas. Bundan tashqari, bank kreditlari uchun talab qilinadigan hujjatlar sonining ko'pligi, bank tizimidagi byurokratik jarayonlar, kredit tarixining yo'qligi yoki zaifligi ham kichik biznesning kredit olish jarayonini murakkablashtiradi. Kredit olish jarayonining murakkabligi tadbirkorlarning rasmiy moliyaviy hisobotlarni yuritishga qiziqishini pasaytiradi, bu esa o'z navbatida ularning kreditga layoqatliligini yanada pasaytiradi. Kichik biznes uchun yana bir jiddiy muammo kreditlarning yuqori foiz stavkalaridir. Foiz stavkalarining yuqori bo'lishi kredit yuki oshishiga, investitsion loyihalarning rentabelligi pasayishiga va ayniqsa, yangi bosqichdagi korxonalar uchun kreditning og'ir moliyaviy yukga aylanishiga olib keladi. Ko'pchilik tadbirkorlar yuqori foiz stavkasi tufayli kredit olishdan voz kechadi, bu esa iqtisodiyotning real sektoridagi faoliyatning susayishiga olib keladi. Yuqori foiz stavkalari kichik biznesning aylanma mablag'larini yetishmasligiga, ishlab chiqarishning to'xtashiga, hatto korxonaning yopilishiga sabab bo'lishi mumkin. Kredit mablag'lariga bo'lgan ehtiyojning yuqoriligi va ularga kirishning cheklanganligi kichik biznesni moliyaviy jihatdan beqaror holga keltiradi.

Moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi ham kichik biznes subyektlari duch keladigan muammolardan biridir. Moliyaviy reja tuzish, biznes modelini shakllantirish, investitsiya takliflarini tayyorlash, xarajatlar va daromadlar tahlilini amalga oshirish bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmagan tadbirkorlar ko'pincha moliya institutlari bilan samarali ishlay olmaydi. Natijada, banklar bunday korxonalarni yuqori xavfli mijoz sifatida baholaydi, kredit berishda shubhalanadi yoki rad etadi. Moliyaviy savodxonlik darajasi past bo'lgan tadbirkorlar odatda naqd pulga asoslangan faoliyat yuritadi, bu esa rasmiy moliya tizimidan foydalana olmaslikka, shaffoflik pastligiga va investorlarning ishonchining kamayishiga olib keladi. Kichik biznes uchun investitsion muhitning sustligi, xususiy investorlar, biznes farishtalar, venchur fondlar va kraudfanding kabi muqobil moliyalashtirish vositalarining yetarlicha rivojlanmaganligi ham moliyalashtirishdagi asosiy muammolardan biridir. Rivojlangan davlatlarda kichik biznesning moliyalashtirishida venchur kapitali, fondlar, startaplarni qo'llab-quvvatlash markazlari va texnoparklarning o'rni juda kattadir. Biroq ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda bu tizim hali to'liq shakllanmagan. Xususiy investorlar kichik loyihalar xavfli deb hisoblab, sarmoya kiritishni istamaydilar. Investitsiya loyihalarining shaffof emasligi, tadbirkorlarda biznes-rejaning yo'qligi yoki sifatli tuzilmagani ham investitsiya oqimini cheklaydi.

Lizing xizmatlarining cheklanganligi ham kichik biznesning moliyaviy imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Asosiy vositalarni yangilash uchun qulay mexanizmlar bo'lmasa, korxonalar eskirgan texnika va uskuna bilan ishlashga majbur bo'ladi. Bu esa mahsulot sifatining pasayishiga, ishlab chiqarish tannarxining oshishiga va raqobatda yutqazishga olib keladi. Faktoring xizmatlari ham ko'plab hududlarda yetarlicha rivojlanmagan. Faktoring mavjud bo'lmagan sharoitda korxonalar xaridorlardan kechiktirilgan to'lovlar tufayli likvidlik inqiroziga duch keladi. Mikromoliya xizmatlarining cheklanganligi ham kichik tadbirkorlik uchun muhim to'siqlardan biri. Mikrokreditlar asosan kichik korxonalar uchun mo'ljallangan bo'lsada, ularning miqdori yetarlicha katta emas yoki ulardan foydalanish shartlari qulay emas.

Kichik biznesni moliyalashtirishdagi muammolarning barchasi iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar moliyalashtirish imkoniyatlari cheklangan bo'lsa, kichik biznes ishlab chiqarishni kengaytira olmaydi, innovatsiyalarni joriy eta olmaydi, yangi ish o'rinlari yarata olmaydi va eksport salohiyatini oshira olmaydi. Shu sababli kichik biznesni

moliyalashtirish muammolarini tizimli ravishda hal etish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishining muhim omili hisoblanadi.

Mazkur muammolarning yechimi sifatida birinchi navbatda kredit olish jarayonini soddalashtirish, raqamlashtirish va avtomatlashtirish zarur. Raqamli bank xizmatlari, onlayn arizalar va avtomatlashtirilgan kredit baholash tizimlari kredit olish vaqtini kamaytiradi, inson omili bilan bog‘liq xatoliklarni bartaraf etadi va banklarning kichik biznesga bo‘lgan ishonchini oshiradi. Elektron hukumat tizimi, elektron soliq ma‘lumotlari, elektron hisobotlar banklar uchun qo‘shimcha axborot manbai bo‘lib, kredit risklarini aniq baholash imkonini beradi. Moliyaviy savodxonlikni oshirish ham kichik biznesning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirishdagi asosiy yechimlardan biridir. Tadbirkorlar uchun treninglar, seminarlar, onlayn kurslar, moliyaviy maslahat markazlari tashkil etish orqali ularning moliyaviy boshqaruv ko‘nikmalarini oshirish mumkin. Bu tadbirkorlarga nafaqat kredit olish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki ular faoliyatining davomiyligini, rentabelligini oshiradi.

Muqobil moliyalashtirish manbalarini rivojlantirish, xususan, venchur kapitali, kraudfunding platformalari, biznes farishta investorlari tarmog‘ini kengaytirish kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu mexanizmlar garov talab qilmaydi, ko‘pincha past shartlar asosida kapital taqdim etadi va innovatsion biznes g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Lizing va faktoring xizmatlarini rivojlantirish ham kichik biznesning samarali rivojlanishiga xizmat qiladi. Lizing korxonalariga asosiy vositalarni katta boshlang‘ich mablag‘siz xarid qilishga imkon beradi, faktoring esa likvidlikni ta‘minlab, kechiktirilgan to‘lovlar tufayli yuzaga keladigan moliyaviy uzilishlarning oldini oladi.

Kichik biznesni moliyalashtirish muammolarining yechimida davlat qo‘llab-quvvatlovining o‘rni juda muhim. Davlat tomonidan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, grantlar, soliq imtiyozlari, eksportni qo‘llab-quvvatlash dasturlari kichik korxonalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Davlat kafilligi orqali garovi bo‘lmagan korxonalar ham kredit olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Soliq tizimini soddalashtirish, soliq yuklamasini kamaytirish kichik biznesning raqobatbardoshligini oshiradi. Moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish, xususan, banklar, mikromoliya markazlari, lizing kompaniyalari, investitsiya fondlari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish kichik biznes uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, hududlarda moliyaviy xizmatlarning mavjudligi va sifatini oshirish zarur.

Kichik biznesning moliyaviy barqarorligi mamlakatning siyosiy-iqtisodiy strategiyalari bilan chambarchas bog‘liq. O‘z vaqtida moliyalashtirilgan kichik biznes innovatsion g‘oyalar yaratadi, ishlab chiqarish quvvatini oshiradi, bozorlarni kengaytiradi va bandlik darajasini ko‘taradi. Shu bois, kichik biznesni moliyalashtirishni takomillashtirish nafaqat alohida korxonalar, balki butun iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

1-Jadval: Kichik biznesni moliyalashtirishdagi muammolar va yechimlar

Muammo	Sabab	Oqibat	Yechim
Kredit olish qiyin	Garov yo‘qligi, hujjatlar ko‘pligi	Biznes kengaymaydi	Davlat kafilligi, onlayn kreditlash
Yuqori foiz	Bank risklari yuqori	Loyiha rentabelligi pasayadi	Subsidiyalar, imtiyozli kreditlar
Moliyaviy savod	Tajribasizlik	Xato moliyaviy qarorlar	Treninglar, konsultatsiya

Muammo	Sabab	Oqibat	Yechim
past			
Investitsiya kam	Investorlar ishonchi past	Innovatsiya sust	Venchur kapital, kraudfanding
Lizing cheklangan	Tariflar yuqori	Texnika eskiradi	Lizingni soddalashtirish
Mikrokredit kam	Fondlar kam	Aylanma mablag‘ yetishmaydi	Mikromoliya markazlari

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. (2025 yil 19 mart). *PD-50-son farmon — Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning yangi bosqichi to‘g‘risida.*
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori (2020). *Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qaror*
- 3.Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
- 4.Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). “Yashil” iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 5.Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o‘rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 6.Tirkashev, F., & Xo‘jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 7.Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 8.Xamdanova, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 9.Tirkashyev, F. (2023). Intellektual mulkni boshqarish jarayonlarni o‘rganishning nazariy muammolari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
- 10.Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig‘imlarning iqtisodiy mohiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 11.Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 12.Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya faoliyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(1).
- 13.Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
- 14.Tirkashyev, F., & Abduvaliyev, A. (2025). Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).
- 15.Tirkashyev, F. M. (2025, June 15). *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda intellektual mulkning ahamiyati.* Conference of Modern Science & Pedagogy.
- 16.Tirkashyev, F. M., & Jamshedov, I. J. (2025, June). THE IMPORTANCE OF

INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 3, pp. 272-278).

17. Тиркашев, Ф., & Жамшедов, И. (2025). Теоретико-правовая характеристика экономических отношений. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).

18. Yaxshiliqov, J. R. o'g'li, & Tirkashev, F. M. (2025). O'zbekistonda turizmni rivojlantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo'llari. *TOP Izlanuvchi – 2025: Ilmiy va ijodiy ishlar tanlovi*, 116–124.

19. Tirkashev, F. M. (2025). Barqaror iqtisodiy o'sish va xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishda intellektual mulkning asosiy muammolari va ularni hal etish yo'llari. *Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari: XI AK materiallari*, 219–221. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti matbaa bo'limi.

20. Yaxshiliqov, J. R. o'g'li, & Tirkashev, F. M. (2025). Agroturizmni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning o'rni. *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari*, 146–149. Khwarezm Publication MCHJ nashriyoti.

21. Tirkashev, F. M., & Asomiddinov, H. A. o. (2025). *Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellektual mulkning ahamiyati*. European Science International Conference: Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 421–427.

22. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Causes, economic essence and forms of the emergence of agrarian tourism*. Manuscripts on the Pedagogical Research: Values and Modernity, 2(1), 1–9.

23. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Turizm sohasi klasterlashuvi sharoitida infratuzilmaning samarali rivojlanishi uchun ustuvor vazifalarni belgilash*. In *Innovative Developments and Research in Education: A collection of scientific works of the International scientific online conference (23 January 2025) (Part 35, pp. 25–33)*. CESS.

24. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashev, F. (2024). Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(12).

Tirkashev, F. M., & Turdiyev, A. A. (2024). *Tashkilotlarning kapital tarkibini shakllantirishga ta'sir qiluvchi intellektual omillar*. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 1064–1073. Finland Academic Research Science Publishers.

25. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2024). *Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti*. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research, 7(12), 77–84.

26. Tirkashev, F., & Do'stiyorov, M. (2024). Kambag'allik va uni qisqartirish yo'llari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

27. Tirkashev, F. M. (2025). *Ekologik toza ozuqa yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Agro Ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, Maxsus son 3(110), 2964.

28. A.B. Taniyev *Biznesga kirish* / SA. Alikulov, I.S. Shukurov, R.X. Kushatov, O.M. Pardayeva / . Darslik. - Toshkent: "NIF MSH", 2024. - 336 b.